

ЗОЛОТОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА

Хошжанова Камила Кенжебаевна

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

И.о. заведующей кафедрой Геохимии и минералогии.

Территория Южного Узбекистана, к которой относится западная часть южного склона Гиссарского хребта (до границы с Таджикистаном) и его юго-западные отроги (Гузартау, Сузыстау, Байсунтау, Кугитангтау и Сурхантау), известна в геологической литературе как часть геосинклинальной зоны Южного Тянь-Шаня (Синицын, 1957; Овчинников, 1959; Кухтиков, 1969), Гиссаро-Дарвазского материкового ядра (Попов, 1964), допалеозойского срединного массива, активизированного в герцинское время (Абдуллаев, 1965 и др.), часть древней Русско-Китайской платформы (Ахмеджанов, Борисов и др., 1967) и др.

В последующие годы в полевых исследованиях в Южном Узбекистане участвовали Арапов В.А., Бенш Ф.Р., Гамалеев И.Е., Головин В.Е., Далимов Т. Н., Карасева Т.А., Мирходжаев И.М., Михайлов В.В., Панкратьев П.Б., Пак В.А., Покровский А.В., Хохлов В.А., Шамсуддинов Ш.М., и др.

Рудные формации золота подразделяются на собственно золоторудные и золотосодержащие. К первой относятся по значимости золото-сульфидно-кварцевая, золото-редкометаллическая, золото-серебряная, золото-кварцевая, золото-аргиллизитовая, ко второй – сурьмяно-ртутно-джаспероидная (с золотом) и карбонатно-киноварная. Ко второй группе также условно можно отнести формации – скарново-шеелитовую, золото-скарноидную, колчедано-полиметаллическую и медно-колчеданную, где содержания золота колеблются в пределах 0,0n-0,н г/т. Золото-серебряная формация генетически и пространственно тяготеет к ореолам развития колчеданно-полиметаллической формации и играет резко-подчиненную роль в составе этой формации.

По возрасту собственно золоторудная формация формировалась, начиная с верхнего палеозоя до альпийской эпохи, а золото других неродственных рудных формаций (скарновые и т.п.) участвовало в рудообразующих процессах значительно раньше.

Кварц-сульфидно-золоторудная формация с альбититом и турмалином (доС-D) представлена единичными рудными точками в пределах развития докембрийских отложений. Среди них выделяются метаморфогенные и метаморфогенно-гидротермальные проявления.

Кварц-сульфидно-золоторудная формация (С₃-Р₁, Р₂-Т) представлена относительно многочисленными рудопроявлениями и точками минерализации. Эти единичные или целая система кварцевых, кварцево-серицитовых жил часто штокверкового типа, зоны окварцевания протяженностью от первых до сотен метров, мощностью до первых десятков метров, сопровождаются разновозрастными дайками (С₂, С₃-Р₁) кислого и основного состава. В пределах данной формации широко развиты гидротермально-измененные породы.

Кварц-мышьяк золоторудная формация. Представителями данной формации являются рудопроявления Газнова, Чаирлы и др. Высокие содержания мышьяка указывают на сравнительно слабый эрозийный срез рудного участка. В этой формации имеют широкое развитие сульфиды (пирит, халькопирит, арсенопирит).

Золото-сульфидно-сидеритовая (P-T₂) формация представлена единственным рудопроявлением Янгаклык, размещенным в пределах Хандизинского рудного поля.

Золото-аргиллизитовая формация представлена многочисленными рудопроявлениями и минерализованными точками. В пределах данной формации широко представлены серебро, хлорит, кальцит. Золото самородное (тонкодисперсное), связанное с углистыми и глинистыми частицами

Кварц-редкометалльно-золоторудная – основной минеральный тип для данной формации – золото-шеелитовый. В пределах формации развиты: шеелит, пирит, халькопирит, арсенопирит. Золото самородное (тонкодисперсное).

Золото-серебряная формация представлена немногочисленными рудопроявлениями и минерализованными точками (Чинарсай). В пределах формации слабо развиты: галенит, сфалерит, пирит, аргентит. Золото самородное (тонкодисперсное).

Золото-медно-ванадиевая (россыпи) формация представлена рудопроявлениями Хантахта. В пределах формации развиты: самородная медь, малахит, куприт, халькозин, молибденит. Золото представлено комковатыми пластинками и многослойными чешуйками неправильной формы размером 0,02-1,0 мм. Золото низкопробное.

Комплекс колчеданных золотосодержащих формаций (O-S, C₁-C₂, P₂-T₁). В пределах описываемых формаций золото отмечается как попутный компонент.

В тонкодисперсной форме оно связано с различными сульфидами (халькопирит, борнит, пирит, галенит, сфалерит) и характеризуется неравномерным, иногда равномерным распределением в колчеданных рудах.

Медно-молибденовая золотосодержащая формация (C₂) развита крайне слабо. Золото связано с сульфидами (пирит, халькопирит) и характеризуется неравномерным распределением.

В настоящее время определенный интерес представляют кварц-сульфидно-золоторудная (C₃-P₁, P₂-T), сульфидно-золото-сидеритовая и система колчеданных золотосодержащих (C₁-C₂) формаций.

Сурьмяно-ртутно-дзеспероидная формация. В пределах формации развиты пирит, пирротин, халькопирит. Золото самородное и тонкодисперсное, связанное с сульфидами.

Основная часть наиболее крупных и промышленно интересных месторождений расположена на юго-западном фланге Зарафшано-Гиссарского сурьмяно-ртутного пояса.

Список использованных источников.

1. Геология и полезные ископаемые Республики Узбекистан. Под ред. Т.Ш.Шаякубова, Т.Н.Далимова, Ташкент, Университет, 1998, 723 с.
2. Рудные формации и основные черты металлогении золота Узбекистана. Ташкент. ФАН. 1969. 395 с.
3. Рудные месторождения Узбекистана. Отв.редактор И.М.Голованов. ИМР, 2001.
4. Троицкий В.И., Узаков Х.У. Геодинамика палеозоя Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области, Гиссарского хребта и его отрогов// Тр.конференции «Геодинамика и углеводородный потенциал бассейнов Центральной и Восточной Азии. Т., 2005. С. 97-98.
5. Усманов Ф.А., Ахунджанов Р.А., Бадалов С.Т. и др. Проблемы общей и региональной металлогении золота. /Геология и минеральные ресурсы. 1999. № 1. с. 40-49.

6. Усманов Ф.А., Марипова С.Т., Юлдашев О.А. Векторные геолого геофизические карты и их использование для выявления комплексных факторов локализации и прогнозирования рудных объектов. //Геология и минеральные ресурсы. - 2006. -№ 1. с.13-17

7. Усманов Ф.А., Исаходжаев Б.А. Проблема оценки металлогенических ресурсов скрытых рудных месторождений. – Геология и минеральные ресурсы, 2002, № 3, с. 16-27.

8. Панкратьев В.В., Михайлова.Ю.В. «Колчеданно полиме-таллическое оруденение Южного Узбекистана». «ФАН», Тошкент -1971г.

9. Отчет «Выделение перспективных на золото, медь, свинец, цинк и вольфрам площадей в Южном Узбекистане на основе новых компьютерных технологий и серии электронных геологических, геофизических и геохимических карт». Фонды ИГиГ. Ташкент -2012.